

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, mart.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor

Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)

Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.

Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukariyeva Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

XODIMLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI, KORPORATIV MADANIYAT VA MEHNAT UNUMDORLIGI O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LIQLIKNI CHUQUR TAHLIL QILISH.....	8
Shoabdurashidova Mahina Jaxongir qizi, Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ESG TAMOYILLARI INTEGRATSIYASI ORQALI KORXONALAR BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	15
Jolg'ashova Nozima Mansurovna, T.D. Mamatkulov	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	21
Давлетова Адиля Азатбаевна, Сапаев Дилшод Хушнудович	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI RIVOJLANISHI IQTISODIY O'SISHNING OMILI.....	27
Jumaniyazov Rashid Azamatovich, Ismailov Baxit Abdireymovich	
“LOKOMOTIV” MEHMONXONASI ZAMONAVIY SHAROITLARDA XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	31
Masharipov O'rolbek Ozod o'g'li, Khodjaeva Nodiraxon Abdurashidovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	36
Boybosinova Shaxlo Meles qizi, Ostonov Muhridin Bahridin o'g'li	
AUDITORLIK TEKSHIRUVI JARAYONIDA AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH VA BAHOLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	44
Qodirjonov Dilshodjon Qosimjon o'g'li, Xolmirzayev Ulug'bek	
BUXGALTERIYA HISOBINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIYAVIY NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Igamberdieva Kunduz Ergashevna, O'razova Marjona Valiboy qizi	
ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.....	55
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Давронов Дониёрбек Заррухович	
ANALYSIS OF OUR COUNTRY'S POSSIBILITIES FOR ACCESS TO THE SEA THROUGH THE KABUL CORRIDOR.....	61
Khuzhamov Babur, Khudoyberdiev Diyorbek, Jumaboev Bekzod	
O'ZBEKISTONDA ESK.UZ TIZIMINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI	69
M.J.Nurmetova, Baxtyorov Ahadbek Doniyor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KRIPTOVALYUTALARNING JORIY FOYDALANISHINI TAHLIL QILISH.....	77
Qobilova N. Q., Normurodov X. E.	
MOLIYAVIY RISKLAR VA ULARNI XALQARO MIQYOSDA BOSHQARISH USULLARI.....	83
Toirov Bobur G'ofir o'g'li, F.U.Umarov	
SUN'IY INTELEKTNING INSON ONGIGA VA DAVLAT KORXONALARINI RAQAMLASHTIRISHGA TA'SIRI.....	90
Uskanboyev Temurbek Ismoil o'g'li, F.U.Umarov	
IQTISODIYOT TARMOQLARI YUKLARINI TASHISHNI TASHKIL ETISH.....	97
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

TARIXIY OBIDALAR ASOSIDA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	102
Boltaboyeva Maqsuda Matjonboy qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INTERNET VA IJTIMOY TARMOQLARNING ROLI.....	105
Abdumutalova Shahzoda Yodgorjon qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПАЕВЫХ ФОНДОВ	109
Дилшод Насиров, Сухроб Хайитов, Самира Каримова	
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОСМЫСЛЕННОГО РАЗГОВОРА ОБ ЭКОНОМИКЕ	115
Зайналов Ж. Р., Абдумажидов Ш. Ш.	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ.....	119
Юсупов Азаматжон Икромович, Ишонкулова Феруза Асатовна	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ	124
Насиров Дилшод Фархадович, Казакбаева Динара, Максетбаева Гулпаршин	
ВЕЛИКОЕ УСКОРЕНИЕ: КОНВЕРГЕНЦИЯ ИИ И БЛОКЧЕЙНА КАК НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА 2026 ГОДА.....	129
Насиров Дилшод Фархадович, Синько Юлианна Викторовна, Шамшетова Жамила Муса кызы	
KORXONANING IQTISODIY SALONIYATINI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI	134
Turg'unpulatov Ziyovuddin Alijon o'g'li, Odilov Xamidillo Mahmudjon o'g'li	
РОЛЬ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	139
Дилмуродов Журабек Улугбек угли, Белалова Гузаль Анваровна	

РОЛЬ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ БИЗНЕС- ПРОЦЕССОВ

Дилмуродов Журабек Улугбек угли

Студент Ташкентского государственного экономического университета

E-mail: juradilmurodov@gmail.com

ORCID: 0009-0007-3734-2388

Научный руководитель:

Белалова Гузаль Анваровна

Доцент кафедры «Искусственный интеллект», ТГЭУ

Аннотация: В статье рассмотрена роль блокчейн-технологий в обеспечении прозрачности бизнес-процессов в условиях цифровой трансформации экономики. Проведен анализ механизмов работы распределенного реестра, подчеркиваются его преимущества — неизменяемость, децентрализация и высокий уровень доверия между участниками. Особое внимание уделено применению блокчейн-решений в цепочках поставок, финансовых операциях и корпоративном управлении. Представлены примеры успешной интеграции блокчейна в деловую практику. Делается вывод о том, что блокчейн-технологии способны значительно повысить открытость и эффективность бизнес-процессов при условии соблюдения нормативных и этических стандартов.

Ключевые слова: блокчейн-технологии, бизнес-процессы, прозрачность, децентрализация, цифровая трансформация.

Annotatsiya: Maqolada raqamli transformatsiya sharoitida biznes-jarayonlarda ochiqlikni ta'minlashda blokcheyn-technologiyalarning o'rni tahlil qilinadi. Taqsimlangan reyestr tizimining ishlash mexanizmlari ko'rib chiqilib, uning o'zgarimasligi, markazsizligi va ishtirokchilar o'rtasidagi yuqori ishonch darajasi kabi afzalliklari yoritilgan. Blokcheyn-yechimlardan yetkazib berish zanjirlari, moliyaviy operatsiyalar va korporativ boshqaruvda foydalanish amaliyotiga alohida e'tibor qaratilgan. Amaliyotda muvaffaqiyatli joriy etilgan misollar keltirilgan. Xulosa sifatida, blokcheyn-technologiyalar qonuniy va axloqiy me'yorlar asosida qo'llanilganda biznes-jarayonlar shaffofligini va samaradorligini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: blokcheyn-technologiyalar, biznes-jarayonlar, shaffoflik, markazsizlashuv, raqamli transformatsiya.

Abstract: The article examines the role of blockchain-technologies in ensuring the transparency of business-processes in the context of digital transformation. It analyzes the mechanisms of distributed ledger technology, highlighting its advantages — immutability, decentralization, and a high level of trust among participants. Special attention is given to the application of blockchain-solutions in supply chains, financial operations, and corporate governance. Real-world examples of successful blockchain integration are provided. The study concludes that blockchain-technologies can significantly improve the openness and efficiency of business-processes, provided that regulatory and ethical standards are observed.

Key words: blockchain-technologies, business-processes, transparency, decentralization, digital transformation.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительной цифровизации мировой экономики предприятиям необходимо пересматривать традиционные подходы к ведению бизнеса, особенно в части обеспечения прозрачности, надежности и доверия между участниками деловых процессов. Одной из наиболее перспективных технологий, способствующих решению указанных задач, выступает блокчейн — распределённая база данных, гарантирующая неизменность и прослеживаемость информации без необходимости централизованного контроля.

Проблема непрозрачности бизнес-процессов, сопровождаемая коррупционными рисками, информационными асимметриями и сложностями в контроле за выполнением обязательств, требует поиска инновационных решений. Блокчейн-технологии предлагают децентрализованный и защищённый способ фиксации транзакций, который исключает возможность их фальсификации, а также обеспечивает равный доступ к информации для всех участников сети.

Современная практика показывает, что внедрение блокчейна в сферы логистики, финансов, документооборота и корпоративного управления позволяет не только повысить прозрачность, но и существенно оптимизировать затраты, ускорить процедуры и повысить уровень доверия со стороны партнёров и потребителей. Тем не менее, массовое применение данной технологии сопряжено с рядом вызовов, включая правовое регулирование, масштабируемость и стандартизацию.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью системного анализа возможностей и ограничений блокчейн-технологий при формировании открытых и надёжных бизнес-процессов. Целью статьи является выявление механизмов, с помощью которых блокчейн способствует повышению прозрачности, а также обоснование целесообразности его интеграции в корпоративные практики в условиях цифровой трансформации экономики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В последние годы блокчейн-технологии активно исследуются во всем мире как средство повышения прозрачности и надёжности бизнес-процессов. Особое внимание уделяется их применению в цифровых трансформациях национальных экономик, в том числе и в Узбекистане, где развитие информационных технологий и инновационных решений находится в приоритете государственных программ.

В работе «Effective use of block chain technology in business process in case of Uzbekistan»¹ исследуются возможности применения децентрализованного реестра в оптимизации операционных процессов предприятий Узбекистана. Авторы демонстрируют, что интеграция блокчейна позволяет обеспечить неизменность записей и прозрачность транзакций, что положительно сказывается на снижении операционных рисков и уровня мошенничества. Исследование опирается на эмпирические данные, собранные на базе пилотных проектов крупных компаний, участвующих в цифровой трансформации.

Другой актуальный вклад представлен в материале, опубликованном Минцифрой и ИТПарком Узбекистана под названием «Introduction of blockchain technology for trade facilitation in Uzbekistan»². Здесь анализируется опыт внедрения блокчейн-решений в логистические и торговые процессы. Авторы подчеркивают, что использование технологии позволяет сократить время прохождения документов, улучшить контроль поставок и повысить доверие между участниками цепочки создания стоимости. Особое внимание уделено оптимизации процедур и снижению коррупционных рисков.

Также значительный вклад в теоретическое обоснование роли блокчейна внесли исследователи Ataniyazov J. и Shirinovna S. в статье «Blockchain as a new stage in the development of the digital economy of Uzbekistan»³. Авторы анализируют влияние технологии на финансовый сектор и государственные услуги, указывая на потенциальное снижение транзакционных издержек и увеличение оперативности бизнес-процессов. В работе приводится сравнительный анализ традиционных моделей ведения бизнеса и моделей с интеграцией распределённых реестров, что позволяет сделать вывод о целесообразности перехода к новым подходам в условиях цифровой экономики.

Отдельное внимание в литературе уделяется вопросам нормативного регулирования и экономической эффективности. В исследовании «Blockchain Technologies and Digitalization in the Tax System»⁴ анализируется возможность применения блокчейн-технологий для совершенствования налогового администрирования. Авторы приходят к выводу, что прозрачность операций, обеспечиваемая технологией, способствует борьбе с коррупционными проявлениями и повышает качество сбора налогов. Они отмечают необходимость выработки единых стандартов и разработки правовой базы, способной адаптироваться к технологическим изменениям.

1 Eshov M., Raxmonov Sh., Xudoyberdiyev A. Effective use of blockchain technology in business process (in case of Uzbekistan) // E3S Web of Conferences. – 2023. – Vol. 401. – Article No. 05069. – 6 p. – DOI: 10.1051/e3sconf/202340105069. – URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/38/e3sconf_conmechydro23_05069.pdf

2 Introduction of blockchain technology for trade facilitation in Uzbekistan // United Nations Development Programme in Uzbekistan. 2023. URL: <https://www.undp.org/uzbekistan/press-releases/introduction-blockchain-technology-trade-facilitation-uzbekistan>

3 Ataniyazov J., Shirinovna Sh. Blockchain as a new stage in the development of the digital economy of Uzbekistan // Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Vol. 12, Issue 7. – P. 4832–4841. – URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/38/e3sconf_conmechydro23_05069.pdf

4 Kiyosov Sh., Ryahovskiy D. Blockchain Technologies and Digitalization in the Tax System: Evidence from Uzbekistan // American Journal of Business Practice. – 2025. – Vol. 2, No. 6. – P. 65–70. – URL: <https://semantjournals.org/index.php/AJBP/article/view/1935>

Наконец, ряд статей и аналитических отчетов, подготовленных совместно ИТПарком Узбекистана и проектом World Bank Digital Inclusion Project, демонстрируют, что технологические инициативы, включающие блокчейн, уже находят практическое применение в государственных и коммерческих структурах. Эти исследования фиксируют улучшение качества предоставляемых услуг, повышение доверия пользователей и экономическую эффективность реализованных проектов.

В исследовании Белаловой Г.А. подробно рассматриваются вопросы интеграции технологий искусственного интеллекта в экономические и образовательные процессы. Автор обосновывает, что использование ИИ способствует повышению эффективности цифровой трансформации, ускоряет обработку данных и повышает точность управленческих решений. Полученные результаты показывают, что внедрение искусственного интеллекта открывает новые возможности не только для экономических систем, но и для модернизации образовательной среды. В этом контексте данная работа представляет собой важную научную основу для изучения процессов трансформации высшего образования в условиях цифровой экономики.

Таким образом, исследование а по теме свидетельствует о многогранном воздействии блокчейн-технологий на бизнес-процессы. Совокупность эмпирических и теоретических данных позволяет выделить ключевые преимущества технологии – прозрачность, неизменность данных и сокращение транзакционных издержек – а также указывает на необходимость дальнейших исследований в области разработки нормативной базы и оценки экономической отдачи от внедрения данных решений.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках настоящего исследования были использованы как количественные, так и качественные методы сбора и анализа данных. Для получения первичной информации проведён опрос среди представителей бизнеса и ИТ-специалистов, работающих в сферах логистики, финансов и корпоративного управления в Узбекистане. Опрос включал структурированные вопросы, направленные на выявление уровня осведомлённости о блокчейн-технологиях, текущего уровня их внедрения и восприятия прозрачности бизнес-процессов после применения блокчейн-решений. Кроме того, был осуществлён сбор вторичных данных из открытых источников: аналитических отчётов, нормативных актов, публикаций международных организаций и академических исследований. Для анализа полученных данных использовались методы сравнительного анализа и контент-анализа, а также элементы статистического анализа (процентное распределение, корреляционный анализ) с целью выявления устойчивых закономерностей между использованием блокчейн-технологий и показателями прозрачности бизнес-процессов. Обработка количественных данных была выполнена с использованием программного обеспечения Excel и SPSS. Результаты качественного анализа позволили обобщить восприятие и опыт внедрения блокчейна в практической деятельности, а также выявить барьеры и потенциальные направления развития. Выбранная методология обеспечивает репрезентативность и достоверность выводов, сделанных в ходе исследования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На основании данных, полученных в ходе опроса среди представителей малого и среднего бизнеса, а также ИТ-специалистов, установлено, что 68 % респондентов рассматривают блокчейн как перспективный инструмент повышения прозрачности бизнес-процессов, особенно в таких сферах, как снабжение, документооборот и финансовые расчёты. При этом лишь 22 % участников отметили, что технология уже внедрена в их организациях на уровне пилотных проектов. Около 40 % опрошенных указали на недостаточную правовую определённость и нехватку квалифицированных кадров как на ключевые барьеры для широкого применения блокчейна.

Сравнительный анализ показал, что организации, применяющие блокчейн-решения в цепочках поставок, отмечают снижение количества спорных ситуаций с контрагентами на 25 % и сокращение времени обработки заказов на 18 % по сравнению с теми, кто использует традиционные централизованные системы. Контент-анализ нормативных документов и открытых источников подтвердил рост интереса со стороны государства к созданию регулируемой среды для внедрения технологии в практику — в том числе через пилотные проекты в сферах таможни, земельного кадастра и нотариата.

Также выявлено, что внедрение блокчейн-технологий сопровождается изменением подходов к управлению данными: 61 % респондентов, внедривших такие решения, сообщают об усилении внутреннего контроля и прозрачности операций внутри компании. Однако сохраняются проблемы масштабируемости, высокая стоимость интеграции и техническая сложность, особенно для предприятий без ИТ-инфраструктуры.

Таким образом, проведённый анализ показывает, что блокчейн способен оказывать позитивное воздействие на прозрачность и подотчётность бизнес-процессов, особенно в секторах с высокой долей транзакционной активности. Однако для более широкого применения необходимы институциональные реформы, развитие цифровой инфраструктуры и кадрового потенциала, а также формирование единой нормативно-правовой базы.

Рисунок 1. Основные эффекты внедрения блокчейн-технологий по результатам опроса (в %)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о высоком потенциале блокчейн-технологий как инструмента повышения прозрачности, подотчётности и эффективности бизнес-процессов в условиях цифровой трансформации. На основе эмпирических данных показано, что внедрение распределённых реестров позволяет существенно сократить риски и операционные издержки, особенно в сферах логистики, документооборота и финансов. При этом ключевыми преимуществами технологии респонденты отметили неизменяемость данных, усиление внутреннего контроля и рост доверия со стороны контрагентов.

Однако широкому применению блокчейна по-прежнему препятствуют правовые неопределённости, недостаток кадрового потенциала и ограниченная техническая готовность многих предприятий. Проведённый анализ показал, что положительный эффект от интеграции блокчейна наблюдается преимущественно там, где предварительно проводилась внутренняя подготовка — обучение персонала, адаптация процессов и модернизация инфраструктуры.

Таким образом, дальнейшее развитие блокчейн-инициатив в бизнес-среде Узбекистана требует системной государственной поддержки, разработки нормативно-правовой базы, стимулирования отраслевых пилотных проектов и инвестиций в цифровую грамотность. Только при соблюдении этих условий технология сможет реализовать свой трансформационный потенциал в полной мере.

Список использованной литературы

1. Ataniyazov J., Shirinovna Sh. Blockchain as a new stage in the development of the digital economy of Uzbekistan // Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – Vol. 12, Issue 7. – P. 4832–4841. – URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/38/e3sconf_conmechhydro23_05069.pdf
2. Eshov M., Raxmonov Sh., Xudoyberdiyev A. Effective use of blockchain technology in business process (in case of Uzbekistan) // E3S Web of Conferences. – 2023. – Vol. 401. – Article No. 05069. – 6 p. – DOI: 10.1051/e3sconf/202340105069. – URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/38/e3sconf_conmechhydro23_05069.pdf
3. Introduction of blockchain technology for trade facilitation in Uzbekistan // United Nations Development Programme in Uzbekistan. 2023. URL: <https://www.undp.org/uzbekistan/press-releases/introduction-blockchain-technology-trade-facilitation-uzbekistan>

4. Kiyosov Sh., Ryahovskiy D. Blockchain Technologies and Digitalization in the Tax System: Evidence from Uzbekistan // American Journal of Business Practice. – 2025. – Vol. 2, No. 6. – P. 65–70. – URL: <https://semantjournals.org/index.php/AJBP/article/view/1935>
5. Uzbekistan Digital Inclusion Project // IT Park Uzbekistan, World Bank. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/IT_Park_Uzbekistan
6. Белалова Г. А. Перспективы использования технологии блокчейн для улучшения финансовых транзакций // Экономика и социум. – 2026. – № 2(141). – URL: <http://www.iupr.ru>
7. Mendling J., Weber I., van der Aalst W. et al. Blockchains for Business Process Management – Challenges and Opportunities // ACM Transactions on Management Information Systems. URL: <https://arxiv.org/abs/1704.03610>
8. Stiehle F., Weber I. Blockchain for Business Process Enactment: A Taxonomy and Systematic Literature Review // arXiv. URL: <https://arxiv.org/abs/2206.03237>
9. Yazıcılar Sola F.G., Güzel D. The Role of Supply Chain Transparency and Supplier Trust in New Product Development through Blockchain Technology // Sustainability. MDPI. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/11/5171>
10. Siddra Malik, Rizwan Asghar et al. PrivChain: Provenance and Privacy Preservation in Blockchain enabled Supply Chains // arXiv. URL: <https://arxiv.org/abs/2104.13964>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>